

CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

31º da Universidade de Brasília
22º do Distrito Federal

PIBIC - UCB

Biologia Geral

Estabilização da manipueira com carbonato de cálcio: avaliação do pH, toxicidade e produção de biogás.

Luiz Fernando Romanholo Ferreira
(orientador),
Ana Clara Ribeiro Grangeiro (autor)

Resumo

A mandioca (*Manihot esculenta* Crantz), uma planta Euphorbiaceae com origem no continente Sul-Americano, também conhecida como aipim e macaxeira, é um alimento muito utilizado no Brasil. Possui uma grande importância cultural e econômica, sendo constantemente plantada por pequenos produtores. A manipueira, um líquido proveniente da lavagem de raízes. Sua

Dados da Apresentação

Sessão: Saude e Vida

Data: 25/09/2025

Horário: 09h00

Local: Centro Comunitario Athos
Bulcao - Campus Universitario
Darcy Ribeiro - Asa Norte, Brasília
- DF, 70910-900

Menção honrosa: Sim

aparência é leitosa e de coloração amarelo-clara. A peculiaridade desse resíduo é o fato de ela possuir em sua composição substâncias cianogênicas linamarina e lotrautalina, e que quando hidrolisadas por ações enzimáticas geram uma química altamente tóxica, o ácido cianídrico. Quando descartada incorretamente, esse dejetado contém altas cargas de matéria orgânica e ácido cianídrico, o tornando ainda mais perigoso e podendo levar plantas e animais a morte, além de gerar contaminações no solo e em cursos d'água. Essa alta toxicidade está ligada ao fato de a mandioca pertencer ao grupo de plantas que apresentam glicosídeos cianogênicos: linamarina e lotaustalina. Estas, após a ruptura da estrutura celular da raiz, entram em contato com as enzimas linamarase, degradando estes compostos e liberando ácido cianídrico, além da difícil estabilização de seu pH, sendo este muito ácido. Sua condição cianogênica pode gerar sérios danos à saúde dos seres humanos e animais, tanto em casos de inalação quanto de ingestão, podendo causar envenenamento em ambos os casos. Para evitar contaminações pela manipueira, a mesma deve ser submetida a tratamentos com intuito de degradar esse composto. Os tratamentos podem ser realizados de forma aeróbica e anaeróbica, sendo as lagoas de estabilização e os biodigestores os métodos mais conhecidos. A manipueira tratada vem sendo relatada como um subproduto passível de aproveitamento em outras atividades. Antes de ser devidamente aproveitado, é necessário efetuar tratamentos de acordo com a aplicação e resultado desejado. Portanto, este trabalho propõe o pré-tratamento da manipueira através da utilização do pó de cocha comercial, a fim de neutralizar o pH da manipueira e reduzir sua toxicidade para que possa ser reaproveitada.

A produção de biogás, através do uso da manipueira é feita por meio do fenômeno de digestão anaeróbica, o qual consiste, basicamente, no uso de bactérias e arqueas no fracionamento de compostos complexos para produzir o biogás. Porém, a rápida fermentação da manipueira e, conseqüentemente, as quedas bruscas de pH, prejudicam a etapa final da produção de biogás, sendo necessário o controle deste parâmetro. O aumento do pH irá facilitar a futura degradação do cianeto. Para isso, são utilizados agentes neutralizadores como Na, K, Ca ou Mg a fim de manter o pH entre 6 e 7. O projeto visa mostrar uma possibilidade de teste baseado e encontrado na literatura científica, de estabilizar o pH da manipueira, a fim de facilitar a degradação do ácido

31º da Universidade de Brasília
22º do Distrito Federal

cianídrico para redução de toxicidade, reduzindo os impactos ambientais gerados por este efluente.

Materiais e Métodos

a. Manipueira

A manipueira coletada em uma casa de farinha foi levada ao laboratório para que seja devidamente tratada. Ela foi dividida em duas amostras, das quais uma passará por filtragem e a outra será utilizada sem tratamento.

b. Carbonato de cálcio comercial

O carbonato de cálcio comercial foi dividido em 3 grupos, cada um deles foi peneirado separadamente em meshes de 18, 35 e 50. Em seguida, cada grupo foi dividido em 4 amostras, 2 delas passaram por lavagem com água destilada e secagem em estufa, e as outras 2 foram utilizadas sem tratamento.

c. Testes de estabilização de pH da manipueira

Na mistura de manipueira e carbonato de cálcio foram realizadas leituras de pH, repetidas em intervalos de uma hora. Foram analisadas 12 amostras com diferentes concentrações e tratamentos, a fim de observar qual delas apresentou um aumento significativo de pH em um curto espaço de tempo.

d. Avaliação da toxicidade utilizando bioensaios com sementes

Para avaliar a toxicidade, a manipueira tratada foi submetida a um teste de germinação com sementes de *Lactuca sativa*. O teste foi realizado com placas de Petri forradas com papel filtro umedecido, cada placa teve 10 sementes que posteriormente foram observadas diariamente por 7 dias. Os parâmetros para a análise contarão com a taxa de germinação, comprimento médio da radícula e o índice de germinação. Foi realizado também uma placa de controle, feita com água destilada ao invés da manipueira, e seguirá o mesmo procedimento.

e. Teste de produção de Biogás

Após realizado a neutralização do pH da manipueira e o teste de toxicidade, foram separadas três amostras para avaliar a

31º da Universidade de Brasília
22º do Distrito Federal

produção de biogás em cada uma delas. A primeira foi a manipueira bruta, a segunda foi a manipueira com o melhor resultado obtido na neutralização do pH com o pó de concha comercial, e a última amostra foi a manipueira com menos toxicidade para as sementes de *Lactuca sativa*.

Originalmente a proposta era realizar alguns testes e análises, porém, não foi possível realizá-los, devido a isso foi feita uma revisão na literatura científica, os seguintes resultados são derivados de 22 artigos científicos. - Toxicidade da manipueira: para a reduzir a toxicidade da manipueira, é preciso estabilizar seus derivados cianogênicos. A revisão nos artigos apontou que o método colorimétrico é o mais utilizado para a identificação e quantificação de cianetos livres e os que estão ligados num açúcar formando o glicosídeo cianogênio linamarina. E o método de estabilização dos cianetos é feito com a utilização com NaOH e calcário dolomítico, em testes encontrados na literatura, a redução de cianetos é maior quando utilizado o NaOH como estabilizador. Na busca literária é possível encontrar análises que apontem que a estabilização do cianeto independe de tratamentos físicos. - Métodos de estabilização e quantificação: Na literatura é apresentado alguns métodos para quantificação de cianetos na manipueira, entre eles estão o método colorimétrico, um teste indicador de cianeto Quantofix0-1-3-10-30mg/ CN. Para estabilizar os cianetos, a revisão indicou a utilização de neutralizantes, sendo comumente mencionado o cálcio e o magnésio, esses possuem poucos efeitos antagônicos e não estimulam significativamente a fase acidogênica. Outro neutralizante utilizado é o hidróxido de cálcio, ele atua elevando o pH e sua combinação com o dióxido de carbono formam o carbonato de cálcio, dessa forma se tornam insolúveis em água, removendo assim sua toxicidade. Na literatura, a escolha de do neutralizante vai variar de cada pesquisador e os fatores de disponibilidade e recursos financeiros. - Variação no tempo de degradação da toxicidade: Alguns autores apontaram e testaram que a acidificação da manipueira ocorre naturalmente, porém, com um longo período, sendo em média 50 a 60 dias para degradar os cianetos livres sem interferência de tratamentos físicos. Com o uso de substâncias neutralizadoras, esse tempo pode variar entre 4 a 10 dias. Utilizando o calcário dolomítico, a toxicidade foi reduzida em 4 dias. Já com o uso de NaOH, foram necessários 9 dias para que a neutralização da toxicidade. - Produção de biogás: A revisão mostrou

31º da Universidade de Brasília
22º do Distrito Federal

algumas formas de medição da produção de biogás, essas envolvem a utilização de um gasômetro atribuído a um biorreator anaeróbico de fluxo ascendente. Foi encontrado na revisão, fatores que favorecem ou prejudiquem a produção de biogás, sendo que concentrações de manipueira que possuíam um percentual de 4,5% de sólidos totais obteve melhores resultados na produção volumétrica de biogás. Outros casos, mostraram que o baixo pH de concentrações inibe a produção de biogás.

Com a análise bibliográfica realizada pode-se concluir que é necessário que seja primeiramente realizado uma estabilização do pH e dos compostos cianogênicos presentes na manipueira. Essa estabilização pode ser feita a partir da adição de hidróxido de sódio (NaOH), calcário dolomítico ou carbonato de cálcio, ambos serão eficazes na neutralização, a principal diferença está no tempo que cada um leva para estabilizar esse composto. A manipueira pode estabilizar-se sozinha, porém leva mais tempo e pensando nas grandes fabricas de farinha, onde existe a maior produção de manipueira, é importante determinar métodos que ajudem a reduzir essa toxicidade sem muitos custos, além de pensar em formas de reaproveitar esse insumo. É notável que o método de quantificação de cianeto mais utilizado na literatura é o método colorimétrico, esse demonstrou ser eficaz e os resultados não variaram muito entre os autores. Uma forma de aproveitamento desse insumo agrícola é a produção de biogás, onde o custo pode ser baixo e as variáveis que necessitam de controle demonstram ser poucas e facilmente controladas.

31º da Universidade de Brasília
22º do Distrito Federal